

МЕТОДОЛОГИЯ КРИТИКИ ХАДИСОВ В ТРУДЕ НУРУДДИНА ИТРА «МАНХАДЖ АН-НАКД»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20606040>

Муминжонова Дилором Сайфитдин кизи,
*Студентка 4-курса Международной академии
исламоведения Узбекистана.*

e.mail: DiloromSayfitdinovna@gmail.com

Научный руководитель: Тажиев Азиз, Phd,
*Руководитель издательского отдела Международного
научно-исследовательского центра имама Мотуриди.*

e.mail: Aziztajiev83@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается методология критики хадисов, представленная в труде современного ученого-мухаддиса Нуруддина Итра «Манхадж ан-Накд фи улум ал-хадис». Исследование направлено на выявление основных особенностей подхода автора к изучению и оценке хадисов, а также определение значения его методологии для современного хадисоведения. В работе использованы методы анализа, сравнения и обобщения научных данных. Рассматриваются научная деятельность Нуруддина Итра, структура и методологические основы его труда, особенности анализа иснада и матна, критерии определения достоверности хадисов, а также использование наследия классических мухаддисов. Установлено, что автору удалось систематизировать достижения классической хадисоведческой науки и представить их в форме целостной исследовательской модели, отвечающей современным академическим требованиям. Отмечается, что труд «Манхадж ан-Накд» обладает значительной теоретической и практической ценностью, способствует развитию критического подхода к изучению хадисов и сохраняет актуальность в образовательной и научной деятельности. Результаты исследования позволяют сделать вывод о важном вкладе Нуруддина Итра в развитие современной методологии хадисоведения и сохранение научных традиций исламской науки.

Ключевые слова: Нуруддин Итр, хадисоведение, Манхадж ан-накд, критика хадисов, иснад, матн, мухаддисы.

**NURUDDIN ITRNING “MANHAJ AN-NAQD” ASARIDA HADIS TANQIDI
METODOLOGIYASI**

Annotatsiya. *Mazkur maqolada zamonaviy muhaddis olim Nuruddin Itrning “Manhaj an-Naqd fi ulum al-hadi” asarida bayon etilgan hadis tanqidi metodologiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqot muallifning hadislarni o‘rganish va baholashga oid yondashuvining asosiy xususiyatlarini aniqlash hamda uning metodologiyasining zamonaviy hadisshunoslikdagi ahamiyatini belgilashga qaratilgan. Ishda ilmiy ma’lumotlarni tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotda Nuruddin Itrning ilmiy faoliyati, uning asarining tuzilishi va metodologik asoslari, isnod va matn tahlilining o‘ziga xos jihatlari, hadislarning sahihligini aniqlash mezonlari, shuningdek, klassik muhaddislar merosidan foydalanish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida muallif klassik hadisshunoslik ilmining yutuqlarini tizimlashtirishga va ularni zamonaviy akademik talablarga javob beradigan yaxlit tadqiqot modeli shaklida taqdim etishga muvaffaq bo‘lgani aniqlandi. “Manhaj an-Naqd” asari katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekani, hadislarni o‘rganishda tanqidiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qilishi hamda ta’lim va ilmiy faoliyatda o‘z dolzarbligini saqlab qolayotgani ta’kidlanadi. Tadqiqot natijalari Nuruddin Itrning zamonaviy hadisshunoslik metodologiyasini rivojlantirish va islom ilmlarining ilmiy an’analarini saqlab qolish yo‘lidagi muhim hissasi haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *Nuruddin Itr, hadisshunoslik, Manhaj an-Naqd, hadis tanqidi, isnod, matn, muhaddislar.*

THE METHODOLOGY OF HADITH CRITICISM IN NUR AL-DIN ‘ITR’S WORK “MANHAJ AL-NAQD”

Abstract. *This article examines the methodology of hadith criticism presented in the work “Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadith” by the contemporary hadith scholar Nur al-Din ‘Itr. The study aims to identify the main characteristics of the author’s approach to the examination and evaluation of hadiths, as well as to determine the significance of his methodology for contemporary hadith studies. The research employs methods of analysis, comparison, and generalization of scholarly data. The article discusses the scholarly activities of Nur al-Din ‘Itr, the structure and methodological foundations of his work, the peculiarities of isnad and matn analysis, the criteria for determining the authenticity of hadiths, and the use of the legacy of classical muhaddithun. The study establishes that the author successfully systematized the achievements of classical hadith scholarship and presented them in the form of a comprehensive research model that meets modern academic standards. It is noted that “Manhaj al-Naqd” possesses considerable theoretical and practical value, promotes the development of a critical approach to hadith studies, and remains relevant in both educational and scholarly activities. The findings of the research lead to the conclusion that Nur al-Din ‘Itr made an important contribution to the*

development of contemporary hadith methodology and to the preservation of the scholarly traditions of Islamic science.

Keywords: *Nur al-Din 'Itr, Hadith Studies, Manhaj al-Naqd, Hadith Criticism, Isnad, Matn, Muhaddithun.*

ВВЕДЕНИЕ

Современное хадисоведение уделяет особое внимание развитию и совершенствованию методов критического анализа пророческого наследия. В условиях стремительного распространения религиозной информации через цифровые средства коммуникации возрастает необходимость обращения к научно обоснованным методам проверки и оценки хадисов. В этой связи особую актуальность приобретает изучение методологии нақд (критики), сформировавшейся в рамках науки улум ал-хадис и направленной на выявление достоверности пророческих преданий посредством анализа иснада и матна.

Среди современных исследователей хадисоведения значительное место занимает ученый Нуруддин Итра, внесший существенный вклад в систематизацию классического наследия мусульманских ученых в области хадисной критики. Его труд «Манхадж ан-нақд фи улум ал-хадис» представляет собой одно из наиболее известных современных исследований, посвященных методологии критики хадисов. Особенность данного произведения заключается в том, что автор сумел объединить достижения

классической хадисоведческой традиции с требованиями современного академического исследования, представив методы проверки хадисов в виде целостной и логически выстроенной научной системы. Благодаря этому книга получила широкое распространение в исламских образовательных и научных центрах и стала важным источником для изучения науки о хадисах.

Несмотря на значительный интерес исследователей к вопросам хадисоведения, отдельные аспекты методологии Нуруддина Итра остаются недостаточно изученными в отечественной исламоведческой науке. Особого внимания заслуживает его подход к анализу иснада и матна, классификации хадисов, а также критериям выявления слабых и недостоверных сообщений. Исследование данных вопросов позволяет глубже понять особенности современной хадисоведческой методологии и определить ее значение для сохранения достоверного пророческого наследия.

Целью настоящей статьи является анализ методологии критики хадисов, представленной в труде Нуруддина Итра «Манхадж ан-нақд», а также выявление ее научных

особенностей и значения для современного хадисоведения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Среди современных мусульманских ученых, внесших значительный вклад в развитие хадисоведения, особое место занимает ученый-мухаддис Нуруддин Итра. Его научная деятельность связана с исследованием методологии критики хадисов, историей формирования науки улум ал-хадис и изучением классического наследия мусульманских ученых в данной области. Труды Нуруддина Итра получили широкое распространение в исламских образовательных учреждениях и научных центрах, где используются в качестве важных учебных и исследовательских источников.

Нуруддин Итра родился в городе Алеппо, который на протяжении многих веков являлся одним из крупнейших центров исламской науки и образования. С ранних лет он получил традиционное религиозное образование, включавшее изучение Корана, арабского языка и основных исламских дисциплин. В дальнейшем ученый углубленно занимался хадисоведением, уделяя особое внимание вопросам анализа иснада и матна как ключевым элементам научной проверки хадисов. После завершения обучения Нуруддин Итра посвятил себя научной и преподавательской деятельности. Значительную часть своей жизни он

работал преподавателем на факультете шариата Дамасского университета, где читал курсы по хадисоведению и другим исламским наукам. Его преподавательская деятельность отличалась стремлением не только передать студентам содержание классических источников, но и сформировать у них навыки научного анализа и критического исследования хадисов. В своих лекциях он особое внимание уделял методологии изучения хадисов и принципам оценки их достоверности.

Научное наследие Нуруддина Итра охватывает широкий круг дисциплин исламской науки. Наряду с исследованиями в области улум ал-хадис значительное место в его творчестве занимают коранические науки. Среди наиболее известных трудов ученого следует выделить книгу «Манхадж ан-накд фи улум ал-хадис», посвященную методологии критики хадисов, а также труд «Улум ал-Куръан ал-Карим», в котором систематизированы основные разделы коранистики, включая историю ниспослания Корана, причины ниспослания аятов и методы толкования Священного Писания.

Значение Нуруддина Итра для современной исламской науки определяется прежде всего его вкладом в систематизацию методов хадисоведческой критики и адаптацию классического научного наследия к требованиям современного академического исследования. Его

работы демонстрируют высокий уровень научной строгости традиционного хадисоведения и способствуют более глубокому пониманию принципов проверки достоверности религиозных источников. Благодаря этому труды ученого продолжают сохранять актуальность как в исламских учебных заведениях, так и в академической среде, выступая важным связующим звеном между классической традицией и современными научными подходами.

Труд Нуруддина Итра «Манхадж ан-накд фи улум ал-хадис» занимает особое место среди современных исследований в области хадисоведения. Его главной особенностью является стремление автора представить классическую науку о хадисах не как совокупность разрозненных терминов и определений, а как целостную систему критического анализа пророческих преданий. В отличие от многих учебных пособий по улум ал-хадис, ограничивающихся описанием отдельных категорий хадисов, Нуруддин Итр сосредоточивает внимание на раскрытии самой методологии проверки достоверности хадисов и принципов научной критики. Это позволило автору создать фундаментальное исследование, объединяющее традиционное исламское наследие и современные подходы к анализу источников.

Структура книги отличается логичностью и последовательностью

изложения материала. Труд включает введение, семь основных глав и заключение. Во введении автор рассматривает понятие науки улум ал-хадис, историю ее формирования и место в системе исламских наук. Особое внимание уделяется историческим причинам возникновения хадисоведческой критики и необходимости научной проверки передаваемых сообщений. Далее материал распределяется по тематическим разделам, посвященным терминологии хадисоведения, видам хадисов, способам их передачи, биографиям передатчиков, принципам оценки достоверности сообщений и методам выявления скрытых недостатков в иснаде и матне. Такая структура позволяет последовательно раскрыть все основные элементы системы хадисоведческой критики.

Одной из главных целей автора является систематизация огромного массива знаний, накопленного мусульманскими учеными в области хадисоведения на протяжении многих столетий. Нуруддин Итр стремится упорядочить терминологический аппарат науки улум ал-хадис, разъяснить различные подходы классических ученых к оценке хадисов и представить их в форме, доступной для современного исследователя. Важной задачей книги является демонстрация того, что методы классических мухаддисов представляют собой строгую и научно обоснованную систему верификации

информации. Автор показывает, что хадисоведческая критика основывается не только на религиозных предпосылках, но и на тщательном анализе источников, личности передатчиков и содержания передаваемых сообщений.

Источниковая база исследования опирается прежде всего на классическое наследие мусульманских ученых в области улум ал-хадис. В процессе работы над книгой Нуруддин Итр широко использовал фундаментальные труды ранних и средневековых мухаддисов, уделяя особое внимание произведениям, заложившим основы хадисоведческой методологии. Значительное влияние на формирование концепции автора оказали классические исследования по терминологии хадисов, критике передатчиков и методам оценки достоверности сообщений. Вместе с тем ученый не ограничивается простым изложением взглядов предшественников, а подвергает их сравнительному анализу, выявляет особенности различных подходов и предлагает собственную систематизацию накопленного материала. Благодаря этому «Манхадж ан-накд» представляет собой не только учебное пособие, но и самостоятельное научное исследование, раскрывающее внутреннюю логику и методологические основы хадисоведческой науки.

Таким образом, методологическая ценность труда «Манхадж ан-накд» заключается в успешном соединении классической исламской традиции с современными требованиями научного исследования. Логичная структура книги, четко сформулированные цели автора и широкая источниковая база позволили Нуруддину Итру создать одну из наиболее авторитетных современных работ по методологии критики хадисов.

Центральное место в концепции Нуруддина Итра занимает рассмотрение критики хадисов как комплексного процесса, включающего изучение как цепочки передатчиков, так и содержания сообщения. Автор показывает, что достоверность хадиса не может определяться на основании одного критерия, поскольку надежность передачи зависит от совокупности факторов, связанных как с иснадом, так и с матном. Такой подход отражает классическую традицию мусульманских мухаддисов, рассматривавших хадис как единую систему взаимосвязанных элементов.

Одним из основных инструментов проверки хадисов в «Манхадж ан-Накд» является анализ иснада. Нуруддин Итр подробно рассматривает способы установления непрерывности цепочки передачи, выявления возможных разрывов между передатчиками и определения степени надежности каждого участника иснада. Особое внимание

уделяется изучению биографических сведений о передатчиках, их нравственным качествам, уровню точности передачи информации и репутации среди ученых-хадисоведов. Автор подчеркивает, что даже наличие одного слабого звена в цепочке передачи может существенно повлиять на итоговую оценку хадиса. В связи с этим большое значение приобретают науки джарх и таъдил позволяющие определить степень доверия к каждому передатчику.

Наряду с исследованием иснада значительное место в труде занимает анализ матна. Нуруддин Итр отмечает, что содержание хадиса также должно подвергаться научной проверке. При изучении текста сообщения учитываются его соответствие положениям Корана, достоверной Сунны и общеизвестным принципам исламского вероучения. Кроме того, исследователь обращает внимание на языковые особенности текста, его смысловую целостность и отсутствие внутренних противоречий. Такой подход позволяет выявлять сообщения, которые формально обладают приемлемым иснадом, но содержат признаки недостоверности на уровне содержания.

Важное место в методологии автора занимают критерии определения достоверности хадисов. Нуруддин Итр подробно рассматривает условия, при соблюдении которых хадис может быть признан достоверным (сахих). К

числу таких условий относятся непрерывность иснада, справедливость (адаля) и точность (дабт) передатчиков, отсутствие скрытых недостатков (илла) и противоречий более надежным сообщениям (шазз). Автор показывает, что данные критерии сформировались в результате многовековой научной деятельности мусульманских ученых и представляют собой взаимодополняющую систему оценки хадисов. Нарушение любого из этих условий может привести к изменению статуса хадиса и его отнесению к категории слабых или отвергаемых сообщений.

Особенностью труда «Манхадж ан-Накд» является широкое использование наследия классических мухаддисов. Рассматривая различные вопросы хадисоведческой критики, Нуруддин Итр сопоставляет мнения авторитетных ученых разных эпох, анализирует их аргументацию и выявляет точки согласия и расхождения между ними. При этом автор не ограничивается простым цитированием предшественников, а стремится показать методологические основания их выводов. Такой сравнительный подход позволяет глубже понять эволюцию хадисоведческой мысли и проследить формирование критериев оценки достоверности сообщений в исламской научной традиции.

Таким образом, методы критики хадисов, представленные в «Манхадж

ан-Накд», основаны на всестороннем исследовании иснада и матна, применении строгих критериев достоверности и опоре на богатое наследие классических мухаддисов. Комплексное использование этих методов обеспечивает высокий уровень объективности при оценке хадисов и демонстрирует научную глубину исламской хадисоведческой традиции.

Современное развитие исламских наук сопровождается активным поиском эффективных методов изучения и преподавания классического религиозного наследия. В этих условиях особую актуальность приобретает задача сохранения традиционных научных принципов при одновременном использовании современных исследовательских подходов. Методология, представленная Нуруддином Итром в труде «Манхадж ан-Накд», является одним из примеров успешного решения данной задачи, поскольку позволяет представить достижения классического хадисоведения в форме, понятной современному исследователю и студенту.

Одной из наиболее значимых особенностей подхода Нуруддина Итра является его стремление переосмыслить накопленное наследие мусульманских ученых посредством системного научного анализа. Автор рассматривает положения классических трудов не как отдельные исторические сведения, а как

взаимосвязанную методологическую систему, пригодную для применения в современных исследованиях. Благодаря этому читатель получает возможность увидеть внутреннюю логику хадисоведческой науки и понять причины формирования тех или иных научных принципов, а не ограничиваться их механическим усвоением.

Практическая ценность труда проявляется прежде всего в его образовательном значении. Книга может использоваться в качестве учебного пособия при преподавании дисциплин, связанных с хадисоведением, исламским правом и историей исламской науки. Последовательное изложение материала позволяет применять ее как на начальных этапах подготовки студентов, так и в рамках углубленного изучения методологии исламских исследований. Кроме того, труд представляет интерес для научных сотрудников, занимающихся проблемами источниковедения и религиозной текстологии.

Не менее важным является значение книги для формирования исследовательских навыков. Предлагаемый автором подход способствует развитию критического мышления, умения работать с первоисточниками, анализировать различные научные позиции и аргументированно оценивать достоверность информации. В условиях современного

информационного пространства данные навыки приобретают особую актуальность, поскольку позволяют противостоять не критичному восприятию религиозных текстов и способствуют более ответственному отношению к использованию хадисов в научной и образовательной деятельности.

Таким образом, методология Нуруддина Итра обладает значительным научным и практическим потенциалом для современного хадисоведения. Ее ценность заключается не только в сохранении классических традиций исследования хадисов, но и в их адаптации к современным академическим требованиям. Благодаря этому труд «Манхадж ан-Накд» продолжает оставаться востребованным источником для изучения науки о хадисах и служит важным инструментом подготовки специалистов в области исламских наук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что труд Нуруддина Итра «Манхадж ан-Накд фи улум ал-хадис» занимает важное место в современной хадисоведческой литературе и представляет собой комплексное исследование, посвященное методологии критики хадисов. В ходе исследования было установлено, что автору удалось систематизировать основные достижения классической науки о хадисах и представить их в

форме целостной методологической системы, ориентированной на научное изучение пророческого наследия.

Исследование личности и научной деятельности Нуруддина Итра позволило определить его значительный вклад в развитие современных исламских наук, прежде всего в области хадисоведения. Его научные труды способствовали сохранению и дальнейшему развитию классических методов исследования хадисов, а также их адаптации к современным образовательным и академическим потребностям.

Анализ содержания книги показал, что автор уделяет особое внимание раскрытию внутренних механизмов хадисоведческой критики. В труде подробно рассматриваются вопросы изучения иснада и матна, критерии оценки достоверности хадисов, а также подходы классических мухаддисов к проверке передаваемых сообщений. Представленная методология основывается на принципах объективности, последовательности и всестороннего анализа источников, что обеспечивает высокий уровень научной достоверности получаемых выводов.

Проведенное исследование также показало, что особую ценность труда составляет его способность соединять богатое наследие классического хадисоведения с требованиями современной научной методологии. Такой подход

способствует более глубокому пониманию природы хадисоведческой критики и делает традиционные научные достижения доступными для современных исследователей, преподавателей и студентов.

Научная значимость книги «Манхадж ан-Накд» заключается в том, что она не только систематизирует основные положения науки улум ал-хадис, но и демонстрирует практическое применение методов критического анализа хадисов. Благодаря комплексному рассмотрению вопросов оценки достоверности сообщений данный труд выступает важным

источником для дальнейших исследований в области хадисоведения, исламского источниковедения.

Таким образом, методология Нуруддина Итра представляет собой значимый вклад в развитие современной хадисоведческой науки. Труд «Манхадж ан-Накд» сохраняет свою актуальность как фундаментальное исследование, способствующее более глубокому изучению принципов критики хадисов и дальнейшему развитию научных подходов к исследованию исламского религиозного наследия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Azami M. M. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. – Riyadh : International Islamic Federation of Student Organizations, 1977. – 122 p.
2. Brown J. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. – Oxford: Oneworld Publications, 2009. – 308 p.
3. Ilham Ramadan Siregar. *Nuruddin Itr's Hadith Manhaj: A Significant Contribution to the Development of Hadith Studies*. – Cirebon: Jurnal Studi Hadis Nusantara, 2024. – Vol. 6. No. 2. – 83-94 p.
4. Lucas S. C. *Constructive Critics, Hadith Literature, and the Articulation of Sunni Islam: The Legacy of the Generation of Ibn Sa'd, Ibn Ma'in, and Ibn Hanbal*. – Leiden: Brill, 2004. – 423 p.
5. Motzki H. *Hadith: Origins and Developments*. – London: Routledge, 2004. – 425 p.
6. Shaykh Abd ul-Haq. *Al-Muqaddimah fi Usul il-Hadith: An Introduction to Hadith Terminologies*. – Johannesburg: Nur-ul-Ilam Academy, 2011. – 45 p.
7. Siddiqi M. Z. *Hadith Literature: Its Origin, Development and Special Features*. – Cambridge: Islamic Texts Society, 1993. – 192 p.
8. Азами М. М. *Введение в хадисоведение / пер. с англ.* – Казань: Российский исламский университет, 2011. – 238 с.

9. Алиев С. Методы определения слабых хадисов. – Турция: Вестник университета Килис 7 Аралык. – 2021. – Т. 7, № 2. – 21-56 с.
10. Алиев С. Методы, применяемые при определении достоверности хадисов. – Турция: Вестник университета Килис 7 Аралык. – 2020. – Т. 7, № 1. – 21-52 с.
11. Гилязиев А. Хадисоведение: курс лекций. – Казань: Российский исламский институт, 2009. – 123 с.
12. Итр Н. Манхадж ан-накд фи улум ал-хадис. – Дамаск: Дар ал-фикр, 1997. – 543 с.
13. Рахимджанов Д., Муратов Д. Хадисоведение: учебное пособие. – Ташкент: Издательско-полиграфическое объединение «Тошкент ислом университети», 2012. – 80 с.
14. Таххан М. Пособие по терминологии хадисов / пер. с ар. В. А. Нирши. – Москва: Благотворительный фонд «Ибрагим бин Абдулазиз Аль Ибрагим», 2009. – 174 с.
15. Ибн Аби Хатим ар-Рази. Мукаддима ал-джарх ва ат-таъдил. – Хайдарабад: Маджлис даират ал-маъариф ал-ъусманийя, 1952. – Т. 1. – 549 с.
16. Ибн Салах. Мукаддима фи улум ал-хадис. – Дамаск: Дар ал-фикр ал-муъасир, 2012. – 520 с.
17. Суюти. Тадриб ар-рави фи шарх такриб ан-Навави. – Даммам: Дар Ибн ал-Джавзи, 2010. – Т. 1. – 1147 с.
18. Хаким Найсабури. Маърифат улум ал-хадис ва камиййат аджнасиhi. – Бэйрут: Дар Ибн Хазм, 2003. – 734 с.
19. Хатиб Багдади. Ал-Кифая фи маърифат усул ълм ар-ривая. – Мит-Гамр: Дар ал-худа, 2002. – Т. 1. – 592 с.